

FARG'ONA VILOYATI KORXONALARIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN INQIROZGA QARSHI CHORALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Qodirova Gulira'no Isroiljon qizi,
Jamoliddinova Mohinur Davlatjonovna,
Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda milliy korxonalarni inqiroz sharoitida boshqarish, ular bankrot bo'lishining oldini olish, bankrotlik tartibotlarini takomillashtirish, inqirozga qarshi boshqarishga nisbatan tizimli va innovatsion boshqaruvga asoslangan inqirozga qarshi samarali boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish usullarini takomillashtirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni o'rganib chiqish.

Kalit so'zlar: baholash, inqiroz, bankrotlik, korxonalar, rentabellik

Ma'lumki, davlat strategik rejalashtirish, tartibga solish va dasturlashtirish orqali inqirozga qarshi boshqaruv tadbirlarini amalga oshiradi. Inqirozga qarshi boshqaruv bo'yicha chora-tadbirlar mamlakatning barqaror rivojlanishi, belgilangan parametrlar bo'yicha o'sishiga qaratiladi. Strategik rejalashtirish – bu davlat tomonidan uzoq muddatga mo'ljallangan ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarning ishlab chiqilishidir. Inqirozga qarshi davlat boshqaruvi bu hukumatning butun iqtisodiyotdagi inqirozni bartaraf etish, xususan, korxonalarni inqirozli holatlardan himoya qilish va bankrotlik jarayonlarini tartibga solishga qaratilgan siyosati hisoblanadi.

2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining “III. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlari” bo'limining “3.1. Tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish, milliy iqtisodiyotning etakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirish” bandida [1] qator ustuvor vazifalar belgilab berilgan.

Inqiroz holatlarida davlat tomonidan tartibga solish bir qancha tadbirlarni o'z ichiga oladi. Davlatning to'lovga qobiliyatsiz korxonalariga ta'sir ko'rsatish doirasi inqiroz vaziyatlarini oldini olishga qaratilgan boshqaruv mexanizmidir. Ayrim manbalarda davlat inqiroz holatlarini boshqarish maqsadida ikki yo'nalishda faoliyat yuritadi, deya ko'rsatib o'tilgan: moliyaviy siyosat va kredit pul siyosati[2].

Huquqiy tartibga solish inqirozga qarshi qonunchilikni yaratish, qonun hujjatlarini qabul qilish kabilarni ko'zda tutadi. Moliyaviy tartibga solish davlat byudjetini tashkil etish, kredit va ssudalar berish, soliqni tartibga solish, tariflar va baholashni belgilash tadbirlaridan iborat. Investitsiyaviy siyosat eksportni qo'llab-quvvatlash hamda xorijiy investitsiya oqimini ta'minlashdir. Bu borada investitsiyaviy iqlim, investorlar huquqlarining kafolatlanishi va himoya qilinishi singari omillarning ahamiyati katta. Iqtisodiy tartibga solish usullariga soliqlar va daromadni qayta taqsimlash, kredit-moliya mexanizmi, xususiylashtirish va qayta tarkiblash kiradi. Ma'muriy usullar qonunchilikni mustahkamlash, zaruriy normativ hujjatlarni qabul qilish va tahrirlash, uning bajarilishini nazorat qilish kabilarni o'z ichiga oladi. Ilmiy-texnik siyosat fan va texnika rivojlanishining ustuvor yo'nalishlarini belgilab berish, moliyalashtirish orqali qo'llab-quvvatlash, xalqaro ilmiy-texnik hamkorlikni yo'lga qo'yish kabi tadbirlar orqali amalga oshiriladi. Ijtimoiy siyosat inqiroz sharoitida aholini qo'llab-quvvatlash va ishsizlikni bartaraf etish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish bilan belgilanadi.

Jahonda 2008 yilda boshlangan moliyaviy-iqtisodiy inqiroz ko'plab rivojlangan mamlakatlarni dastlab inqirozning salbiy ta'sirini yumshatish va keyin uni bosqichma-bosqich tugatish choralari amalga oshirishga undadi. Ko'rilgan chora-tadbirlarga qaramasdan, «2017 yilda harakatdagi korxonalarining Frantsiyada 1,3 foizi (55,7 mingta), Germaniyada 0,4% (yoki 20,7 mingta), Italiyada 0,2% (12,3 mingta), Xitoyda 0,2% (8,4 mingta), Rossiya Federatsiyasida 7,7% (13,5 mingta) bankrot bo'lgan. Bankrot bo'lgan korxonalar sonining tez o'sishi Bolgariya (114,3%), Sloveniya (32,4%), Gretsiya (27,3%) va CHexiyada (21,5%) qayd

etilgan» [4]. Bankrot bo'lgan korxonalar iqtisodiyotini qayta tiklash milliy qonunchilikning o'ziga xos xususiyatlarini hamda turli risklarni kamaytirish usullarini hisobga olishni talab etadi.

Hozirgi kunda milliy korxonalarni inqiroz sharoitida boshqarish, ular bankrot bo'lishining oldini olish, bankrotlik tartibotlarini takomillashtirish, inqirozga qarshi boshqarishga nisbatan tizimli va innovatsion boshqaruvga asoslangan inqirozga qarshi samarali boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish usullarini takomillashtirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

O'zbekistonda islohotlar davrida iqtisodiy nochor korxonalarining bankrotligi alomatlarini monitoring qilish, moliyaviy sog'lomlashtirish, sudgacha sanatsiya va bankrotlikni amalga oshirish mexanizmlari yaratildi va amaliyotga joriy etildi. Ushbu holatlarni inobatga olganda 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida[1] belgilangan vazifalardan kelib chiqib, korxonalarni inqirozga qarshi boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish, ularni amalga oshirish yo'llari va usullarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining «Bankrotlik to'g'risida»gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi, PF-5587-son «Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning eksport salohiyatini yanada rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmonlari, PQ-3698-son «Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi, PQ-4146 «Bankrotlik taomillarini yanada soddalashtirish va sud boshqaruvchilari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 28 maydagi «Mintaqaviy ahamiyatga ega bo'lgan zarar ko'rib ishlayotgan, iqtisodiy nochor va past rentabelli korxonalarni moliyaviy sog'lomlashtirish bo'yicha dasturlar - «yo'l xaritalar»ni amalga oshirish chora-

tadbirlari to`g`risida»gi qarorlarida qo`yilgan ustuvor vazifalarni amalga oshirishda mazkur tadqiqot natijalari muayyan darajada ilmiy-uslubiy asos bo`lib xizmat qiladi.

Farg`ona viloyati korxonalarini faoliyatining **moliyaviy** natijalarini tahlil qilish doirasida korxonalar faoliyatidan olinadigan daromadlarni, xususan, mahsulot (tovarlar, ishlar va xizmatlar)ni sotishdan sof tushum; sotilgan mahsulot (tovarlar, ishlar va xizmatlar)ning tannarxi; mahsulot (tovarlar, ishlar va xizmatlar)ni sotishdan yalpi foyda, (-) zarar; muayyan davr xarajatlari; asosiy faoliyatdan olingan boshqa daromadlar; **moliyaviy** faoliyatdan olingan daromadlar; **moliyaviy** faoliyat bo`yicha xarajatlar; favqulodda foyda va zararlar; sof foyda kabilarni ko`rib chiqamiz.

Birinchi ko`rsatkich – mahsulot (tovarlar, ishlar va xizmatlar)ni sotishdan sof tushum (CHVRP) – tovarlar (ishlar va xizmatlar) narxida hisobga olinadigan qo`shilgan qiymat solig`i, aktsiz solig`i, transport vositalari uchun benzin, dizel yoqilg`isi va gaz iste`mol qilganlik uchun soliq summalarini qo`shmagan holda mahsulot (tovarlar, ishlar va xizmatlar)ni sotishdan olingan (olinishi lozim bo`lgan) **mablag`lar** summasi.

1-jadval

Farg`ona viloyati korxonalarining moliyaviy ko`rsatkichlari dinamikasi [3],

mlrd. so`m

Ko`rsatkich	2013 y.	2014 y.	2015 y.	2016 y.	2017 y.	2018 y.	2019 y.	2020 y.
Mahsulot (tovarlar, ishlar va xizmatlar)ni sotishdan sof tushum	1609,4	2200,1	2420,4	2888,5	3665,4	4738,7	5622,7	6249,2
Sotilgan mahsulot (tovarlar, ishlar va	1312,0	1776,9	1976,7	2383,3	2566,1	2792,3	2835,1	3027,4

xizmatlar) tannarxi								
Mahsulot (tovarlar, ishlar va xizmatlar)ni sotishdan yalpi foyda (zarar)	297,4	423,2	443,7	505,2	580,5	640,4	650,5	750,1
Davr xarajatlari	243,7	325,6	358,5	407,7	482,1	530,8	620,6	695,1
Asosiy faoliyatdan olingan boshqa daromadlar	39,9	44,5	52,9	63,0	65,7	73,7	79,8	88,6
Moliyaviy faoliyatdan olingan daromadlar	14,7	96,0	85,3	52,2	87,9	59,1	62,3	69,2
Moliyaviy faoliyat bo`yicha xarajatlar	41,2	128,7	88,0	68,1	63,5	85,6	77,6	78,3
Favqulodda foyda (zarar)	0,4	0,8	-1,5	0,1	0,5	0,2	0,8	0,7
Sof foyda	40,6	77,6	99,5	107,8	110,5	123,6	145,3	162,7

1-jadvalda keltirilgan ma`lumotlar shuni ko`rsatib turibdiki, 2020 yil yakunlariga ko`ra Farg`ona viloyati korxonalarining mahsulot (tovarlar, ishlar va xizmatlar)ni sotishdan sof tushumi 6249,2 mlrd. so`mni tashkil qildi, bu 2012 yil bilan solishtirilganda 3,3 marta va 2019 yildagiga qaraganda 11,1 foizga ko`p.

Biz tahlil qiladigan navbatdagi ko`rsatkich – bu sotilgan mahsulot (tovarlar, ishlar va xizmatlar)ning tannarxi (SMT) bo`lib, u mahsulot **ishlab chiqarish**, xizmatlar ko`rsatish, ishlarni bajarishda foydalaniladigan moddiy resurslar, asosiy

fondlar, mehnat resurslarining hamda mahsulot **ishlab chiqarish**, xizmatlar ko`rsatish, ishlarni bajarish jarayonini amalga oshirish uchun zarur bo`lgan boshqa xarajatlar turlarining qiymatini baholashni nazarda tutadi. Huddi birinchi ko`rsatkich kabi SMT ham 2020 yilda 2012 yil bilan solishtirilganda 2,5 martaga oshgan va 3027,4 mlrd. so`mni tashkil qildi (1-jadval).

Mahsulot (tovarlar, ishlar va xizmatlar)ni sotishdan yalpi foyda (zarar) – mahsulot (tovarlar, ishlar va xizmatlar)ni sotishdan sof tushum bilan sotilgan mahsulot (tovarlar, ishlar va xizmatlar)ning tannarxi o`rtasidagi farq sifatida aniqlanadi. 2-jadval ma`lumotlaridan ko`rib turganimizdek, tahlil qilinayotgan davr mobaynida (2012 – 2020 yillar) faqat yalpi sof foydani aks ettirdi, ya`ni zarar ko`rilmagan. 2020 yil yakunlariga ko`ra ushbu ko`rsatkich 750,1 mlrd. so`mni tashkil qildi, bu 2012 yil bilan solishtirilganda 2,7 marta, 2019 yildagiga qaraganda 15,3 foizga ko`pdir.

2-jadval

Farg`ona viloyati korxonalarining kreditorlik va debitorlik qarzlari ko`rsatkichlarining o`zgarish tendentsiyasi [4], mlrd. so`m

Ko`rsatkich	2012 y.	2013 y.	2014 y.	2015 y.	2016 y.	2017 y.	2018 y.	2019 y.	2020 y.
Qarzarlar, jami	2528,0	2668,7	2312,7	4995,6	6357,1	2579,1	5193,3	6340,1	4382,3
shu jumladan:									
Debitorlik qarzlari	1171,7	1142,1	1962,0	2269,3	2787,2	1814,7	2179,2	2449,6	1448,0
Ko`rsatkich ulushi, %	46,3	42,8	45,9	45,4	43,8	70,4	42,0	38,6	33,0
Kreditorlik qarzlari	1356,3	1526,6	2308,4	2726,3	3569,9	764,4	3014,1	3890,5	2934,3
Ko`rsatkich ulushi, %	53,7	57,2	54,1	54,6	56,2	29,6	58,0	61,4	66,9

Mazkur ish doirasida tahlil qilinishi lozim bo`lgan yana bir ko`rsatkich – bu davr xarajatlari (DX) bo`lib, u kelgusida soliq solinadigan bazadan chiqarib

tashlanadigan hisobot davri xarajatlari, sotish xarajatlari, ma'muriy xarajatlar va boshqa operatsiya xarajatlarini o'z ichiga oladi. 2020 yil yakunlariga ko'ra 2012 yil bilan solishtirilganda davr xarajatlari 485,5 mlrd. so'mga ko'payib, 690,1 mlrd. so'mni tashkil qildi, ushbu ko'rsatkich 2019 yildagiga qaraganda 12,0 foizga ko'pdir (2-jadval).

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rib turganimizdek, butun tahlil qilinayotgan davr mobaynida Farg'ona viloyati korxonalarining **moliyaviy** faoliyat bo'yicha xarajatlari muayyan barqaror o'sish sur'atlariga ega bo'lmadi. 2014 yilda mazkur ko'rsatkich boshqa yillardagiga qaraganda eng katta qiymatlarga ega bo'lib, 128,7 mlrd. so'mni tashkil qildi. 2020 yil yakunlariga ko'ra u 78,3 mlrd. so'mgacha kamaydi. 2018 yilda **moliyaviy** faoliyat bo'yicha xarajatlar ko'rsatkichi 2012 yil bilan solishtirilganda qarib 1,9 marta oshgan.

Navbatdagi ko'rsatkich – **moliyaviy** faoliyat bo'yicha daromadlar dividendlar, foizlar, valyuta kurs farqi, **moliyaviy** ijaradan olinadigan daromadlar **moliyaviy** faoliyatdan olinadigan boshqa daromadlarni o'z ichiga oladi. 2-jadval ma'lumotlari 2014 yilda ushbu ko'rsatkich boshqa yillardagiga qaraganda eng katta qiymatlarga ega bo'lib, 96,0 mlrd. so'mni tashkil qilganligini ko'rsatib turibdi. Biroq, 2020 yil yakunlariga ko'ra **moliyaviy** faoliyat bo'yicha daromadlar 69,2 mlrd. so'mga teng bo'lgan. Umuman olganda 2020 yilda 2012 yil bilan solishtirilganda mazkur ko'rsatkich 6 marta oshgan.

Favqulodda foyda (zararlar) favqulodda voqealar natijalarini o'zida namoyon etadi. Ushbu ko'rsatkich 2012-2020 yillarda musbat qiymatlarga ega bo'ldi, ya'ni foyda 0,4 mlrd. so'mdan 0,7 mlrd. so'mgachani tashkil qildi.

Yana bir ko'rsatkichni tahlil qilamiz – viloyat korxonalarining sof foydasi. Bu hisobot davrining foyda solig'i to'langanidan keyin xo'jalik yurituvchi sub'yekt ixtiyorida qoladigan yakuniy **moliyaviy** natijasi. 2-jadval ma'lumotlar shuni ko'rsatib turibdiki, 2020 yilda sof foyda 2012 yil bilan solishtirilganda qarib 3,4 martaga oshib, 162,7 mlrd. so'mni tashkil qildi.

Farg'ona viloyati korxonalarining umumiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishga o'tishdan oldin 2012-2020 yillar ma'lumotlarini, korxonalarining barcha qarzlari umumiy tarzda va ularni debitorlik va kreditorlik qarzlari bo'lgan holda ko'rib chiqamiz. Viloyat korxonalarini ishlashining yakunlariga ko'ra 2020 yilda 4382,3 mlrd. so'm miqdorida umumiy qarzдорlikka yo'l qo'yilgan. 2012 yil bilan solishtirilganda qarzlari 2020 yilda 2588,0 mlrd. so'mga yoki 1,7 martaga oshdi. Korxonalar qarzlari umumiy hajmida kreditorlik qarzlari debitorlik qarzlari qaraganda katta ulushga ega (2-jadval).

2020 yilda Farg'ona viloyati korxonalarini va tashkilotlarining debitorlik qarzlari 1448,0 mlrd. so'mni tashkil qildi, bu 2012 yildagiga qaraganda 1,2 martaga ko'pdir (2.7-jadval). Debitorlik qarzlari umumiy qarzlardagi ulushi 2020 yilda 33,0 foizni tashkil qildi.

2020 yilda kreditorlik qarzlari umumiy qarzlardagi ulushi 2012 yil bilan solishtirilganda (+) 13,2 foiz bandiga oshib, 66,9 foizga teng bo'ldi.

CHet el amaliyotidan kelib chiqqan holda, deyarli barcha tashkilotlar uchun nochorlik jarayoni rivojlanadigan umumiy sabablarni ta'kidlash mumkin. Sabablarning ayrimlari milliy korxonalarda rivojlanayotgan sabablar bilan deyarli bir xil. Bular: birinchidan, bozor islohotlarining huquqiy ta'minotidagi hatolar (xususiylashtirishni tashkil etish, soliq tizimi, bojxona siyosati va b.);

ikkinchidan, majburiyatlar ilgarilab ortib borganda tushumning kamayishi (real narxlarda). Real tushumning kamayishi aholi to'lov qobiliyatining pasayishi, narxlarning o'sishi, sifatliroq tovarlarni import qilish hajmining keskin oshishi tufayli bozorda ortiqcha tovarlarning to'planib qolishi bilan bog'liq. Majburiyatlarning ilgarilab ortib borishiga sabab tashkilotlarda ortiqcha zaxiralarning mavjudligi, ular tomonidan samarasiz uzoq muddatli **moliyaviy** qo'yilmalarning amalga oshirilishi;

uchinchidan, keskin raqobat sharoitlari (asosan raqobat ustunliklarining mavjud emasligi va ushbu muhitda ishlashga tayyor emaslik);

to`rtinchidan, tashkilot xo`jalik faoliyatining asossiz va nomutanosib tarzda kengaytirilishi;

beshinchidan, ta`sirchan korporativ nazoratning mavjud emasligi;

oltinchidan, menejmentning xo`jalik yuritishning bozor sharoitlariga muvofiq strategik, taktik va tezkor boshqaruvni amalga oshirishga qodir emasligi (past malaka darajasi, tajribaning mavjud emasligi, yangi boshqaruv usullarini qo`llashni istamaslik va b.);

G`arb firmalarining tajribasi shuni ko`rsatmoqdaki, birgina to`lovga qobil emaslik, zararlar va hatto bozor islohotlarining huquqiy ta`minotidagi xatolar, majburiyatlar avvaldan ilgarilab oshib borganda tushumning kamayishi hamda keskin raqobat sharoitlari birgalikda bankrot bo`lishning muqarrarligini anglatmaydi. Biroq, ular ozmi yoki ko`pmi bankrot bo`lish ehtimolini yuzaga keltiradi. Shu nuqtai nazardan xorijlik mutaxassislar tadqiq etgan bankrot bo`lgan firmalarning 38 foizini zarar ko`rib ishlayotgan korxonalar, qolgan 62 foizini esa rentabelli korxonalar tashkil qilgan. Bankrot bo`lgan rentabelli korxonalarining qariyb 50 foizini past rentabellikka ega bo`lgan va moliyaviy beqaror korxonalar, past rentabellikka ega bo`lgani holda **ishlab chiqarish hajmini asossiz** tarzda oshirgan korxonalar va qoniqarli rentabellik va moliyaviy barqarorlik ko`rsatkichlariga ega bo`lgan, lekin tavakkalchilikka asoslangan marketing siyosati olib borgan korxonalar tashkil etgan.

Yuqorida keltirilgan guruhlariga kiruvchi korxonalar bankrot bo`lishining bevosita sabablari turlicha bo`lgan. Zarar ko`rib ishlayotgan va past rentabelli korxonalar bozordagi kichik bir qo`shimcha muvaffaqiyatsizlik (masalan, mijozning bankrot bo`lishi, to`lovning kechiktirilishi va b.) tufayli bankrot bo`lishgan. Rentabel firmalar bozor kon`yunkturasini hisobga olmaydigan qat`iy marketing siyosati tufayli yoki alohida investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirishdagi jiddiy yo`qotishlar oqibatida yoxud firmaning faoliyatiga bog`liq bo`lmagan sabablarga ko`ra (yirik mijozning bankrot bo`lishi, jiddiy o`zgarishlar va b.) bankrotlikka

duchor bo`lishgan. Shuni hisobga olganda respublikamizning nafaqat iqtisodiy nochor, zarar ko`rib ishlayotgan va past rentabelli korxonalarining moliyaviy ahvoli ko`rsatkichlarini, balki bunday vaziyatlarda omon qolgan yoki bankrot bo`lgan korxonalar iqtisodiy, moliyaviy hamda boshqarish faoliyatini ham tahlil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Ta`kidlash lozimki, korxonani inqiroz holatidan chiqarish borasidagi muhim vazifalardan biri bu korxonaning maqsadlari va vazifalariga hamda korxonada faoliyat ko`rsatishining hozirgi va kutilayotgan sharoitlarida unga ta`sir ko`rsatuvchi ichki va tashqi omillarga eng mos keladigan tashkiliy tuzilmani tanlash va uni amalga oshirishdan iborat.

Adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo`yicha Harakatlar Strategiyasi to`g`risida". PF-4947-son, 2017 yil 7 fevral - <https://lex.uz/docs/3107036>

2. Антикризисное управление организацией. Краткий конспект лекций. Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) Федеральный университет». Елабужский институт. – Казань: 2013 с.

3. Статистика банкротства. (Электронный ресурс)

4. Farg`ona viloyati Statistika boshqarmasi ma`lumotlari

5. Teshabaeva, O., Abdullaeva, M., & Aminjonova, V. (2022). The role and importance of entrepreneurship and small business in the national economy. International Journal of Social Science & Interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 183-191.

6. Тешабаева, О. Н., & Нишонбоев, Д. Э. Ў. (2021). Корхоналарнинг маркетинг салоҳиятини баҳолаш омиллари. Scientific progress, 2(7), 657-661.

7. Олимова, Н. Х., Тешабаева, О. Н., & Жўраева, Н. Х. Қ. (2022). Ўзбекистонда инновацион жараёнларни такомиллаштириш орқали корхоналар рақобатдошлигини ошириш масалалари. *Scientific progress*, 3(3), 276-282.

8. Тешабаева, О. Н., & Назарова, Л. Т. (2020). Классификация развития факторов инновационного потенциала предприятия в Узбекистане. In минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 471-474).

9. Olimova, N., Teshabaev, O., & Usmonaliev, I. (2022). Possibilities of choosing the strategy of anti-crisis and competitive management based on the own economic potential of the enterprise. *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 179-182.

10. Olimova, N., Teshabaev, O., & Usmonaliev, I. (2022). Possibilities of choosing the strategy of anti-crisis and competitive management based on the own economic potential of the enterprise. *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 179-182.